

СЛЮСАРЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ НА
ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ОСНОВІ РЕЗОЛЮЦІЙ ПЕРШОГО КОМІТЕТУ...

DOI: 10.31866/2616-745X.13.2024.306861

УДК 327-049.5:341.123(062.536)"2014/2021"

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ
МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ
(НА ОСНОВІ РЕЗОЛЮЦІЙ ПЕРШОГО КОМІТЕТУ
ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН 2014–2021 РР.)

Слюсаренко Ірина Юріївна

Кандидатка історичних наук, доцентка,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1451-3627>,

e-mail: i.sliusarenko@kubg.edu.ua,

Київський університет імені Бориса Грінченка,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київ, Україна, 01133

Надіслано:

30.08.2023

Рецензовано:

15.09.2023

Прийнято:

15.12.2023

Для цитування:

Слюсаренко, І.Ю., 2024. Сутність та класифікація загроз міжнародній безпеці на глобальному рівні (на основі резолюцій Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН 2014–2021 рр.). *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*, 13, с.57-70. doi: <https://doi.org/10.31866/2616-745X.13.2024.306861>.

У статті проаналізовано тексти резолюцій Першого комітету ГА ООН та виокремлено загрози, які згадуються у зазначених документах за період 2014–2021 рр.

Мета роботи – дослідити сутність загроз безпеці, які містяться саме в текстах резолюцій ГА ООН за період від 2014 до 2021 року, а також здійснити класифікацію виокремлених загроз. У дослідженні використано методи аналізу документів, контент-аналізу та класифікації. Загалом проаналізовано 800 документів. Контент-аналіз англійських текстів резолюцій Першого комітету ГА ООН дозволив виокремити ті документи, які містили контент, пов'язаний із загрозами. Метод аналізу документів дав змогу виокремити загрози міжнародній безпеці та загрози загалом. Метод класифікації уможливив усі загрози класифікувати за визначеними підходами. Виокремлено два підходи до класифікації загроз: за реалістичністю та потужністю. За реалістичністю загрози, про які йде мова в текстах документів, можна класифікувати як реальні та потенційні. За потужністю впливу можна виокремити

наступні типи: найбільша загроза виживанню людства; загроза для людства та усього живого на Землі; загроза для людства та виживання цивілізації; загроза людству; глобальна загроза; загроза міжнародному миру та безпеці; загроза міжнародній безпеці, яка посилюється; загроза миру та безпеці; загроза досягненню цілей сталого розвитку; загроза здоров'ю людей та навколишньому середовищу; загроза миру; загроза безпеці; загроза. На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що найчастіше в текстах резолюцій Першого комітету ГА ООН як загроза міжнародній безпеці згадується саме ядерна зброя.

Ключові слова: Генеральна Асамблея ООН; текст резолюції; загрози міжнародній безпеці; класифікація.

Вступ

Успадкована від біполярної системи міжнародних відносин структура функціонування міжнародних інститутів і організацій, механізми та процедури прийняття рішень залишаються чинними і в умовах змін та трансформацій, які відбулися після завершення «холодної війни», у ході зміцнення інформаційного суспільства, процесів дихотомії глобалізації та регіоналізації.

Специфіка ухвалення рішень Генеральною Асамблеєю ООН (далі – ГА) полягає в тому, що резолюції, які стосуються міжнародного миру та безпеки, ухвалюються, як правило, кваліфікованою більшістю або досягненням консенсусу, тому висловлюють думку переважної більшості держав-членів ООН, зокрема і щодо загроз, які існують у сучасному світі загалом та системі міжнародної безпеки зокрема.

Відповідно до ст. 11 Розділу IV Статуту ООН ГА бере на себе повноваження розглядати загальні принципи співробітництва у сфері підтримки міжнародного миру і безпеки, зокрема й такі, які визначають регуляцію роззброєння у світі, і може звертати увагу Ради Безпеки на ситуації, які могли б загрожувати міжнародному миру й безпеці. Перший комітет із питань роззброєння та міжнародної безпеки займається саме вищезазначеними проблемами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Класифікації загроз міжнародній безпеці досліджувалися у працях таких науковців, як Р. Ульман (Ullman, 1983), Я. Тимків (2006), Л. М. Артюшин та Г. Ф. Костенко (2003), С. Крейг (Craig, 2007), авторського колективу аналітичної доповіді, підготовленої відділом глобалістики та безпекових стратегій НІСД, у якій подано власні підходи до класифікації загроз міжнародній

безпеці (Парахонський, Яворська та Резнікова, 2013). Перелік загроз, які ОБСЄ бачить у XXI столітті, вміщений у документі «OSCE strategy to address threats to security and stability in the twenty-first century» (2003). Класифікація загроз, зазначена у текстах резолюцій ГА ООН, не відображена в наукових працях.

Формулювання цілей статті

Дослідження сутності загроз безпеці, які містяться саме в текстах резолюцій ГА ООН за період від 2014 до 2021 року, а також вибудова класифікації виокремлених загроз допоможуть висвітлити наявність консенсусу в середовищі країн-членів ООН щодо існування певної ієрархії загроз загалом, а також загроз міжнародній безпеці зокрема.

Дослідження вище окреслених завдань відбувалося із застосуванням методів аналізу документів, контент-аналізу та класифікації. Для реалізації мети роботи було проаналізовано 800 текстів резолюцій 69–76 сесій ГА ООН за період 2014–2021 років, які зберігаються у Бібліотеці ООН (United Nations Digital Library, n.d.), зокрема в розділі, який вміщує резолюції ГА ООН (UN General Assembly Resolutions Tables, n.d.). Тексти резолюцій 77-ї сесії ГА на сьогодні відсутні в Бібліотеці ООН. Аналіз текстів резолюцій відбувався за допомогою використання можливостей текстового редактора Word. Шляхом застосування методу контент-аналізу були відібрані резолюції з одиницею аналізу «threat». Метод аналізу документів дозволив виокремити загрози та загрози міжнародній безпеці.

Виклад основного матеріалу дослідження

За допомогою вищевказаних методів було визначено типи загроз, які найчастіше згадуються саме в контексті загроз міжнародній безпеці, – зброя масового ураження (weapons of mass destruction) (далі – ЗМУ), а також до цього типу загроз було віднесено й наступні його різновиди: застосування та погроза застосуванням, а також розповсюдження ядерної зброї (the use or threat of use of nuclear weapons and nuclear proliferation), набуття терористами зброї масового ураження (threat posed by the acquisition by terrorists of weapons of mass destruction), розповсюдження балістичних ракет, здатних забезпечити доставку зброї масового ураження (the proliferation of ballistic missiles capable of delivering weapons of mass destruction), можливе виробництво, набуття та застосування хімічної зброї (threat of the possible production, acquisition and use of chemical weapons). Також у текстах резолюцій зустрічаються й такі загрози міжнародній безпеці, як: загроза, яку створюють саморобні вибухові пристрої (the threat posed by improvised explosive devices), незаконна брокерська діяльність (illicit brokering activities), наявні та потенційні загрози у сфері інформаційної безпеки (existing and potential threats in

the sphere of information security), незаконний обіг та збір стрілецької і легкої зброї (the illicit traffic in small arms and light weapons), а також загрози, які пов'язані з регіональною безпекою (threat to regional security).

Таблиця 1

**Загрози, які найчастіше та послідовно згадуються
в резолюціях Першого комітету ГА ООН за 2014–2021 роки**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
зброя масового ураження, зокрема:	11	15	9	11	13	11	11	10
ядерна зброя	6	11	7	8	10	8	6	7
набуття терористами ЗМУ	2	1	1	1	1	2	2	1
розповсюдження балістичних ракет, здатних забезпечити доставку ЗМУ	(текст недоступний)	1	1	-	1	-	1	-
можливе виробництво, набуття та застосування хімічної зброї	1	1	(текст недоступний)	(текст недоступний)	1	1	1	1
ЗМУ, загалом	1	1	-	2	-	-	1	1
незаконний обіг та збір стрілецької і легкої зброї	2	2	3	2	2	2	1	1
загроза, яку створюють саморобні вибухові пристрої	-	1	1	1	1	-	1	-
наявні та потенційні загрози у сфері інформаційної безпеки	1	1	1	-	1	-	-	-
незаконна брокерська діяльність	1	1	1	-	1	-	-	-
нові та лише окреслені досягнення в галузі науки і техніки, здатні становити загрозу міжнародній безпеці	-	-	-	-	1	1	1	1
регіональна безпека	6	4	4	6	7	6	4	7

СЛЮСАРЕНКО ІРИНА ЮРІЙВНА

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ОСНОВІ РЕЗОЛЮЦІЙ ПЕРШОГО КОМІТЕТУ...

Дані таблиці свідчать, що найчастіше як загроза міжнародному миру та безпеці в резолюціях Першого комітету ГА ООН згадується ЗМУ і, зокрема, ядерна зброя, наступною за кількістю згадувань є загроза регіональній безпеці. Аналізу та класифікації загроз регіональній безпеці на основі резолюцій Першого комітету ГА ООН присвячено окрему статтю (Слюсаренко, 2020).

Метод класифікації дозволив систематизувати усі отримані результати зі згадуванням сенсової одиниці «threat» відповідно до коректного контексту їх вживання в резолюціях Першого комітету ГА ООН – за двома критеріями: **реалістичністю** та **потужністю** загроз.

За реалістичністю загрози, про які йде мова в текстах документів, можна класифікувати наступним чином:

– *реальні*: ЗМУ, незаконна брокерська діяльність (General Assembly, 2016b), незаконний обіг та збір стрілецької і легкої зброї (General Assembly, 2020a), загроза, яку створюють саморобні вибухові пристрої (General Assembly, 2020b), та інші.

– *потенційні*: гонка озброєнь у космічному просторі (General Assembly, 2014a), потенційні загрози у сфері інформаційної безпеки (General Assembly, 2018a), поширення ядерної зброї в регіоні Близького Сходу (General Assembly, 2014b; General Assembly, 2015b; General Assembly, 2016a), можливе виробництво, придбання і застосування хімічної зброї державами (General Assembly, 2015a), космічне сміття (General Assembly, 2017), потенційно небезпечні об'єкти, що зближуються із Землею (General Assembly, 2017), досягнення в галузі науки і техніки, здатні становити загрозу міжнародній безпеці (General Assembly, 2018b; General Assembly, 2019; General Assembly, 2021c), та інші.

Необхідно відзначити, що в текстах резолюцій, які розглядалися під час засідання 76-ї сесії, на порядку денному Першого комітету ГА ООН з'явилися нові загрози міжнародному миру та безпеці. Так, у резолюції 76/3 “The “Space2030” Agenda: space as a driver of sustainable development” йде мова про загрозу ймовірного зіткнення із Землею (General Assembly, 2021d). 2021 року також прийнята низка резолюцій, присвячених пандемії коронавірусного захворювання (COVID-19), яке створює загрозу для здоров'я, безпеки та добробуту людей (General Assembly, 2021b); ця загроза ще одинадцять разів згадується в резолюціях 76-ї сесії щодо надання незалежності колоніальним народам та територіям, які розглядалися саме на засіданнях Першого комітету ГА ООН. У цих резолюціях зазначається, що COVID-19 є глобальною загрозою для здоров'я і, зокрема, населення таких територій: Американського Самоа, Ангільї, Бермудських островів, Британ-

ських Віргінських островів, Кайманів, Французької Полінезії, Гуаму, Монтсеррату, Нової Каледонії, Піткерна, Острова Святої Єлени.

Також під час 76-ї сесії Перший комітет ГА ООН ухвалив резолюцію 76/70 “Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov” (General Assembly, 2021a), де зазначено “Deeply concerned by the illegal seizure and establishment of control by the Russian Federation over the former nuclear weapons storage sites in Crimea, which may pose a threat to regional and global security” (General Assembly, 2021a), а також вказано, що ГА ООН “Condemns the construction by the Russian Federation of navy vessels at the seized shipyards in the temporarily occupied Crimea, which further contributes to the build-up of forces and poses a threat to regional security and stability” (General Assembly, 2021a).

Якщо класифікувати усі виявлені в текстах резолюцій Першого комітету ГА ООН за 2014–2021 рр. загрози **за потужністю впливу**, то можна виокремити наступні типи: *найбільша загроза виживанню людства*: застосування ядерної зброї; *загроза для людства та усього живого на Землі*: ядерна зброя; *загроза для людства та виживання цивілізації*: ядерна зброя, ЗМУ; *загроза людству*: набуття терористами зброї масового ураження, ядерна зброя; *глобальна загроза*: набуття терористами зброї масового ураження; саморобні вибухові пристрої, що перебувають у розпорядженні незаконних збройних груп, терористів та інших неуповноважених одержувачів; *загроза міжнародному миру та безпеці*: розповсюдження, розроблення ЗМУ, включно з ядерною зброєю; ядерна зброя; розповсюдження балістичних ракет, здатних забезпечити доставку зброї масового знищення; незаконна брокерська діяльність; ймовірна гонка озброєнь у космічному просторі; поширення ядерної зброї в регіоні Близького Сходу; суперечки між державами; переправлення законних поставок стрілецької зброї та легкого озброєння; незаконне виробництво, незаконне передавання та незаконний обіг стрілецької зброї і легкого озброєння, війна, запуск ядерних балістичних ракет КНДР; *загроза міжнародній безпеці, яка посилюється*: набуття терористами радіоактивних матеріалів; *загроза миру та безпеці*: надмірне накопичення та безконтрольне поширення стрілецької зброї і легкого озброєння, включаючи боєприпаси до них; продовження суперечок між державами; *загроза досягненню цілей сталого розвитку*: ядерна зброя; *загроза здоров'ю людей та навколишньому середовищу*: набуття терористами радіоактивних джерел; *загроза*

СЛЮСАРЕНКО ІРИНА ЮРІЙВНА

**СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ НА
ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ОСНОВІ РЕЗОЛЮЦІЙ ПЕРШОГО КОМІТЕТУ...**

миру; загроза безпеці: застосування незаконних стрілецької зброї та легкого озброєння, кількість і характерні надлишкові запаси звичайних боєприпасів, досягнення в галузі науки і техніки, здатних становити загрозу міжнародній безпеці; *загроза:* ядерна війна; застосування ядерної зброї; незаконний обіг та збір стрілецької і легкої зброї; наявні та потенційні загрози у сфері інформаційної безпеки; гонка озброєнь у космічному просторі; війна; вибух ядерної зброї; можливе виробництво, придбання і застосування хімічної зброї; стрілецька зброя і легке озброєння; загроза безпеці та стійкості в космосі; тероризм; саморобні вибухові пристрої; загроза незаконного передання звичайного озброєння та набуття зброї масового ураження недержавними суб'єктами; боєприпаси, які містять збіднений уран; ЗМУ (UN General Assembly Resolutions Tables, n.d.).

Висновки

На основі проаналізованих текстів резолюцій ГА ООН відстежується перелік основних загроз, щодо яких існує консенсус країн-членів: ЗМУ, застосування та погроза застосуванням, а також розповсюдження ядерної зброї, набуття терористами зброї масового ураження, набуття недержавними учасниками зброї масового ураження, розповсюдження балістичних ракет, здатних забезпечити доставку зброї масового ураження, застосування або погроза застосуванням хімічної зброї; наявні та потенційні загрози у сфері інформаційної безпеки; загроза, яку створюють саморобні вибухові пристрої; незаконна брокерська діяльність; незаконний обіг та збір стрілецької і легкої зброї; а також загрози, які пов'язані з регіональною безпекою, але становлять загрози міжнародному миру та безпеці.

Усі наявні в текстах загрози можна поділити за двома критеріями: реалістичністю та потужністю загроз.

Цілком очевидно, що країни-члени ООН розглядають ЗМУ і, зокрема, саме ядерну зброю як найбільшу загрозу міжнародному миру та безпеці. З'являються сучасні загрози міжнародній безпеці – нові та лише окреслені досягнення в галузі науки і техніки, здатні становити загрозу міжнародній безпеці, загроза ймовірного зіткнення із Землею, а також пандемія COVID-19. Водночас є загрози, які зникли з порядку денного Першого комітету ГА ООН останнім часом – наявні та потенційні загрози у сфері інформаційної безпеки, а також незаконна брокерська діяльність.

На дослідження ще очікує виявлення загроз та загроз міжнародній безпеці, які вміщені в текстах резолюцій інших комітетів ГА ООН.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

Артюшин, Л.М. та Костенко, Г.Ф., 2003. *Теоретичні аспекти стратегії воєнної безпеки суспільства і держави*. Харків: Видавництво Національного університету внутрішніх справ.

Парахонський, Б.О., Яворська, Г.М. та Резнікова, О.А., 2013. *Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України*. [online] Київ: Національний інститут стратегічних досліджень. Доступно: <https://www.niss.gov.ua/sites/default/files/2013-06/0626ks_dop.pdf> [Дата звернення 15 липня 2023].

Слюсаренко, І.Ю., 2020. Класифікація загроз безпеці на регіональному та субрегіональному рівнях (на основі резолюцій Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН). *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*, [e-journal] 6, с.126-139. <https://doi.org/10.31866/2616-745x.6.2020.218779>

Тимків, Я.І., 2006. Особливості та класифікація сучасних загроз національній та міжнародній безпеці. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*, 11 (31), с.176-183.

Craig, S.L., 2007. Traditional security threats. In: *Chinese perceptions of traditional and nontraditional security threats*. [online] Carlisle: SSI Strategic Studies Institute, pp.25-100. Available at: <<http://www.jstor.org/stable/resrep11968.6>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2014a. No first placement of weapons in outer space (Resolution on 2 December 2014). *United Nations A/RES/69/32/*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/785136?ln=en>> [Accessed 10 July 2023].

General Assembly, 2014b. The risk of nuclear proliferation in the Middle East (Resolution on 2 December 2014). *United Nations A/RES/69/78*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/785206?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2015a. Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Resolution on 7 December 2015). *United Nations A/RES/70/41*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/815276?ln=en>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2015b. The risk of nuclear proliferation in the Middle East (Resolution on 7 December 2015). *United Nations A/RES/70/70*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/819075?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

СЛЮСАРЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ НА
ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ОСНОВІ РЕЗОЛЮЦІЙ ПЕРШОГО КОМІТЕТУ...

General Assembly, 2016a. Preventing and combating illicit brokering activities (Resolution on 5 December 2016). *United Nations A/RES/71/36*, [online] 9 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/851962?ln=en>> [Accessed 10 July 2023].

General Assembly, 2016b. The risk of nuclear proliferation in the Middle East (Resolution on 5 December 2016). *United Nations A/RES/71/83*, [online] 16 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/853390?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2017. International cooperation in the peaceful uses of outer space (Resolution on 7 December 2017). *United Nations A/RES/72/77*, [online] 14 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/1327071/>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2018a. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security (Resolution on 5 December 2018). *United Nations A/RES/73/27*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/1655670?ln=en>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2018b. Role of science and technology in the context of international security and disarmament (Resolution on 5 December 2018). *United Nations A/RES/73/32*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/1655620?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2019. Role of science and technology in the context of international security and disarmament (Resolution on 12 December 2019). *United Nations A/RES/74/35*, [online] 18 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3846404?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2020a. Assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them (Resolution on 7 December 2020). *United Nations A/RES/75/56*, [online] 14 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3895289?ln=en>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2020b. Countering the threat posed by improvised explosive devices (Resolution on 7 December 2020). *United Nations A/RES/75/59*, [online] 14 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3895294?ln=en>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2021a. Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov (Resolution on 9 December 2021). *United Nations A/RES/76/70*, [online] 16 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3952032?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2021b. Review of the functioning of the reinvigorated resident coordinator system, including its funding arrangement (Resolution on 28 October 2021). *United Nations A/RES/76/4*, [online] 2 November. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3946803?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2021c. Role of science and technology in the context of international security and disarmament (Resolution on 6 December 2021). *United Nations A/RES/76/24*, [online] 8 December. Available at: <<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/377/89/pdf/n2137789.pdf?token=ZAOfugPHOhz9xafwdN&fe=true>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2021d. The "Space2030" Agenda: space as a driver of sustainable development (Resolution on 25 October 2021). *United Nations A/RES/76/3*, [online] 28 October. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3945842?ln=en>> [Accessed 12 July 2023].

OSCE Strategy to Address Threats to Security and Stability in the Twenty-First Century, 2003. *Organization for Security and Co-operation in Europe*, [online] 02 December. Available at: <<https://www.osce.org/files/f/documents/d/0/17504.pdf>> [Accessed 10 July 2023].

Ullman, R.H., 1983. Redefining Security. *International Security*, [e-journal] 8 (1), pp.129-153. <https://doi.org/10.1162/isec.8.1.129>

UN General Assembly Resolutions Tables, n.d. *United Nations*. Available at: <<https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/>> [Accessed 21 July 2023].

United Nations Digital Library, n.d. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/?ln=en>> [Accessed 21 June 2023].

REFERENCES

Artiushyn, L.M. and Kostenko, H.F., 2003. *Teoretychni aspekty stratehii voiennoi bezpeky suspilstva i derzhavy* [Theoretical aspects of the military security strategy of society and the state]. Kharkiv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav.

Craig, S.L., 2007. Traditional security threats. In: *Chinese perceptions of traditional and nontraditional security threats*. [online] Carlisle: SSI Strategic Studies Institute, pp.25-100. Available at: <<http://www.jstor.org/stable/resrep11968.6>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2014a. No first placement of weapons in outer space (Resolution on 2 December 2014). *United Nations A/RES/69/32*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/785136?ln=en>> [Accessed 10 July 2023].

СЛЮСАРЕНКО ІРИНА ЮРІЙВНА
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ НА
ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ОСНОВІ РЕЗОЛЮЦІЙ ПЕРШОГО КОМІТЕТУ...

General Assembly, 2014b. The risk of nuclear proliferation in the Middle East (Resolution on 2 December 2014). *United Nations A/RES/69/78*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/785206?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2015a. Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Resolution on 7 December 2015). *United Nations A/RES/70/41*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/815276?ln=en>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2015b. The risk of nuclear proliferation in the Middle East (Resolution on 7 December 2015). *United Nations A/RES/70/70*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/819075?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2016a. Preventing and combating illicit brokering activities (Resolution on 5 December 2016). *United Nations A/RES/71/36*, [online] 9 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/851962?ln=en>> [Accessed 10 July 2023].

General Assembly, 2016b. The risk of nuclear proliferation in the Middle East (Resolution on 5 December 2016). *United Nations A/RES/71/83*, [online] 16 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/853390?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2017. International cooperation in the peaceful uses of outer space (Resolution on 7 December 2017). *United Nations A/RES/72/77*, [online] 14 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/1327071/>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2018a. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security (Resolution on 5 December 2018). *United Nations A/RES/73/27*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/1655670?ln=en>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2018b. Role of science and technology in the context of international security and disarmament (Resolution on 5 December 2018). *United Nations A/RES/73/32*, [online] 11 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/1655620?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2019. Role of science and technology in the context of international security and disarmament (Resolution on 12 December 2019). *United Nations A/RES/74/35*, [online] 18 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3846404?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2020a. Assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them (Resolution on

7 December 2020). *United Nations A/RES/75/56*, [online] 14 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3895289?ln=en>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2020b. Countering the threat posed by improvised explosive devices (Resolution on 7 December 2020). *United Nations A/RES/75/59*, [online] 14 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3895294?ln=en>> [Accessed 12 July 2023].

General Assembly, 2021a. Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov (Resolution on 9 December 2021). *United Nations A/RES/76/70*, [online] 16 December. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3952032?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2021b. Review of the functioning of the reinvigorated resident coordinator system, including its funding arrangement (Resolution on 28 October 2021). *United Nations A/RES/76/4*, [online] 2 November. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3946803?ln=en>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2021c. Role of science and technology in the context of international security and disarmament (Resolution on 6 December 2021). *United Nations A/RES/76/24*, [online] 8 December. Available at: <<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/377/89/pdf/n2137789.pdf?token=ZA0fugPHOhz9xafwdN&fe=true>> [Accessed 11 July 2023].

General Assembly, 2021d. The "Space2030" Agenda: space as a driver of sustainable development (Resolution on 25 October 2021). *United Nations A/RES/76/3*, [online] 28 October. Available at: <<https://digitallibrary.un.org/record/3945842?ln=en>> [Accessed 12 July 2023].

OSCE Strategy to Address Threats to Security and Stability in the Twenty-First Century, 2003. *Organization for Security and Co-operation in Europe*, [online] 02 December. Available at: <<https://www.osce.org/files/f/documents/d/0/17504.pdf>> [Accessed 10 July 2023].

Parakhonskyi, B.O., Yavorska, H.M. and Reznikova, O.A., 2013. *Mizhnarodne bezpekove seredovyshche: vyklyky i zahrozy natsionalnii bezpetsi Ukrainy* [International security environment: Challenges and threats to Ukraine's national security]. [online] Kyiv: National Institute for Strategic Studies. Available at: <https://www.niss.gov.ua/sites/default/files/2013-06/0626ks_dop.pdf> [Accessed 10 July 2023].

Slusarenko, I.Iu., 2020. Klasyfikatsiia zahroz bezpetsi na rehionalnomu ta subrehionalnomu rivniakh (na osnovi rezoliutsii Pershoho komitetu Heneralnoi

СЛЮСАРЕНКО ІРИНА ЮРІЙВНА
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ НА
ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ОСНОВІ РЕЗОЛЮЦІЙ ПЕРШОГО КОМІТЕТУ...

Asamblei OON) [Classification of the security threats at the regional and subregional levels (Based on first committee resolutions of the United Nations General Assembly)]. *International Relations: Theory and Practical Aspects*, [e-journal] 6, pp.126-139. <https://doi.org/10.31866/2616-745x.6.2020.218779>
Тимків, Я.І., 2006. Особливості та класифікація сучасних загроз національній та міжнародній безпеці [Features and Classification of Modern Threats to National and International Security]. *Scientific Bulletin of Odessa National Economic University*, 11 (31), pp.176-183.

Ullman, R.H., 1983. Redefining Security. *International Security*, [e-journal] 8 (1), pp.129-153. <https://doi.org/10.1162/isec.8.1.129>

UN General Assembly Resolutions Tables, n.d. United Nations. Available at: <https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/> [Accessed 21 July 2023].

United Nations Digital Library, n.d. Available at: <https://digitallibrary.un.org/?ln=en> [Accessed 21 June 2023].

ESSENTIALITY AND CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL SECURITY THREATS AT THE GLOBAL LEVEL (BASED ON RESOLUTIONS OF THE UN GENERAL ASSEMBLY FIRST COMMITTEE, 2014–2021)

Iryna Sliusarenko

*PhD in Historical Sciences, Associate Professor,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1451-3627>,
e-mail: i.sliusarenko@kubg.edu.ua,
Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine, 04070*

The article analyses texts of resolutions of the UN GA First Committee and highlights threats mentioned in these documents for the period 2014–2021.

The main objective of this research is to study the essentiality of security threats contained in the resolutions texts of the UN GA for the period 2014–2021, as well as to classify the identified threats. Methods of document analysis, content analysis and classification are applied in this study. On the whole, 800 documents are analysed. The content analysis of the English-language resolutions texts of the UN GA First Committee makes it possible to single out those documents that had the content related to threats. The method of document analysis allows to single out threats to international security and threats in general. The classification method helps all threats to be classified according to certain approaches. Two approaches to the classification of threats are distinguished: by realism and by power. According to the realism of the threats discussed in the texts of the documents, they can be classified as real and potential ones.

The following types can be distinguished according to the power of influence: the greatest threat to the survival of humanity; a threat to humanity and all living beings on Earth; a threat to humanity and the survival of civilisation; a threat to humanity; a global threat; a threat to international peace and security; a growing threat to international security; a threat to peace and security; a threat to achieving the goals of sustainable development; a threat to human health and environment; a threat to peace; a threat to security; a threat. On the basis of the conducted analysis, it can be stated that nuclear weapons are most often mentioned in the resolutions texts of the UN GA First Committee as a threat to international security.

Key words: the UN General Assembly; resolution text; threats to international security; classification.